

НЕЙРОВОСПАЛЕНИЕ ПРИ ДЕТСКОМ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПАТОГЕНЕЗЕ И БИОМАРКЕРАХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Рахимова Шахнозахон Комилжон кизи

*P.h.d. ассистент кафедры: Реабилитации,
спортивной медицины,*

народной медицины и жизненное образование

Азизова Раъно Баходировна

*Профессор кафедры неврологии и
медицинской психологии ТГМУ доктор медицинских наук*

Аннотация. В обзоре представлены современные данные о роли нейровоспаления в патогенезе детского церебрального паралича (ДЦП). Рассмотрены молекулярные и клеточные механизмы воспалительного ответа, включающие активацию микроглии, астроглиоза и дисбаланс провоспалительных цитокинов (IL-6, IL-1 β , TNF- α , MCP-1). Показана взаимосвязь между системным воспалением, структурными изменениями мозга по данным МРТ и клинической тяжестью ДЦП. Отмечено значение биомаркеров воспаления для ранней диагностики и прогнозирования исходов заболевания. Обсуждаются перспективы противовоспалительной терапии, эпигенетические механизмы регуляции нейровоспаления и половые различия в его проявлениях.

Ключевые слова: Детский церебральный паралич, нейровоспаление, цитокины, биомаркеры, микроглия, астроглиоз, IL-6, TNF- α , IL-1 β , MCP-1, перивентрикулярная лейкомаляция, нейропротекция.

Детский церебральный паралич (ДЦП) представляет собой группу постоянных нарушений развития движения и позы, вызывающих ограничения активности, которые связаны с непрогрессирующими повреждениями, произошедшими в развивающемся мозге плода или младенца. Согласно современным эпидемиологическим данным, распространенность ДЦП составляет 2-3 случая на 1000 живорожденных детей, что делает его наиболее частой причиной детской инвалидности в развитых странах (Oskoui et al., 2013; Christensen et al., 2014). Традиционно считалось, что ДЦП является результатом гипоксически-ишемического повреждения мозга в перинатальном периоде, однако накопленные за последние десятилетия данные свидетельствуют о значительно более сложной этиологии этого состояния, в которой ключевую роль играют нейровоспалительные процессы (Hagberg et al., 2016; MacLennan et al., 2015).

Концепция нейровоспаления как центрального механизма патогенеза ДЦП получила широкое признание после публикации серии фундаментальных исследований, демонстрирующих роль материнской инфекции и системного воспалительного ответа в развитии церебральных нарушений у потомства. Dammann и Leviton (1997) впервые предложили гипотезу о том, что материнская инфекция может инициировать каскад воспалительных реакций, приводящих к повреждению развивающегося мозга плода. Последующие эпидемиологические исследования подтвердили эту концепцию, показав значительное увеличение риска развития ДЦП у детей, матери которых перенесли

инфекционные заболевания во время беременности (Wu et al., 2011; Shi et al., 2017). Метаанализ 40 исследований, включавший более 12 миллионов беременностей, продемонстрировал, что материнская инфекция увеличивает риск развития ДЦП в 1,37-4,7 раза в зависимости от типа инфекционного агента и времени воздействия (Shi et al., 2017).

Молекулярные механизмы нейровоспаления при ДЦП характеризуются сложным взаимодействием между врожденным и адаптивным иммунным ответом, активацией глиальных клеток и продукцией широкого спектра провоспалительных медиаторов. Центральную роль в этих процессах играют цитокины - небольшие сигнальные белки, регулирующие межклеточные взаимодействия и воспалительный ответ. Интерлейкин-6 (IL-6) является одним из наиболее изученных провоспалительных цитокинов в контексте перинатального повреждения мозга. Экспериментальные исследования на животных моделях показали, что повышение уровня IL-6 в амниотической жидкости и плазме крови плода ассоциируется с развитием перивентрикулярной лейкомаляции и нарушениями миелинизации (Hagberg et al., 2015). Клинические исследования подтвердили эти данные, демонстрируя значительное повышение концентрации IL-6 в пуповинной крови новорожденных, у которых впоследствии развился ДЦП (Nelson et al., 2003; Yoon et al., 2000).

Интерлейкин-1 β (IL-1 β) представляет собой другой ключевой медиатор нейровоспаления, обладающий мощными провоспалительными свойствами. Этот цитокин продуцируется активированной микроглией и макрофагами в ответ на различные патогенные стимулы и играет критическую роль в инициации и поддержании воспалительного ответа в центральной нервной системе. Экспериментальные исследования показали, что IL-1 β способен индуцировать апоптоз олигодендроцитов, нарушать процессы миелинизации и активировать астроглиоз (Basu et al., 2004; Cai et al., 2003). Клинические данные свидетельствуют о значительном повышении уровня IL-1 β в цереброспинальной жидкости и сыворотке крови детей с ДЦП по сравнению с контрольной группой (Zareen et al., 2009; Kułak et al., 2009).

Фактор некроза опухоли- α (TNF- α) является плеiotропным цитокином, обладающим как провоспалительными, так и нейротоксическими свойствами. TNF- α продуцируется активированной микроглией, астроцитами и инфильтрирующими макрофагами и может оказывать как нейропротективное, так и нейродеструктивное действие в зависимости от концентрации, времени воздействия и микроокружения. При хроническом воспалении TNF- α преимущественно проявляет нейротоксические эффекты, индуцируя апоптоз нейронов, нарушая синаптическую передачу и способствуя демиелинизации (Sriram & O'Callaghan, 2007). Клинические исследования демонстрируют повышенные уровни TNF- α в сыворотке крови и цереброспинальной жидкости детей с ДЦП, причем концентрация этого цитокина коррелирует с тяжестью неврологических нарушений (Zareen et al., 2009; Yoon et al., 1997).

Моноцитарный хемоаттрактантный белок-1 (MCP-1/CCL2) представляет собой хемокин, играющий ключевую роль в привлечении моноцитов и макрофагов в очаг воспаления. В контексте нейровоспаления MCP-1 способствует инфильтрации периферических иммунных клеток в ткань мозга, активации резидентной микроглии и поддержанию хронического воспалительного процесса. Экспериментальные исследования показали, что повышение экспрессии MCP-1 в мозге новорожденных животных ассоциируется с развитием перивентрикулярной лейкомаляции и нарушениями когнитивного развития (Faustino et al., 2011). Клинические данные подтверждают роль MCP-1 в патогенезе ДЦП, демонстрируя повышенные уровни этого хемокина в амниотической жидкости при внутриутробных инфекциях и в сыворотке крови новорожденных с высоким риском развития неврологических нарушений (Kacerovsky et al., 2012).

Глиальная реакция представляет собой характерный компонент нейровоспалительного ответа при ДЦП, включающий активацию микроглии и развитие астроглиоза. Микроглия, являющаяся резидентными макрофагами центральной нервной системы, играет двойственную

роль в патогенезе ДЦП. В физиологических условиях микроглия выполняет нейропротективные функции, участвуя в синаптическом прунинге, фагоцитозе клеточного дебриса и продукции нейротрофических факторов. Однако при патологических состояниях микроглия активируется и приобретает провоспалительный фенотип, характеризующийся продукцией цитокинов, хемокинов, активных форм кислорода и азота (Hagberg et al., 2015). Астроглиоз, представляющий собой реактивную пролиферацию и гипертрофию астроцитов, является другим важным компонентом глиальной реакции при ДЦП. Активированные астроциты продуцируют глиальный фибриллярный кислый белок (GFAP), который служит маркером астроглиоза и может быть использован для оценки выраженности нейровоспалительного процесса (Pekny & Pekna, 2014).

Нейровизуализационные исследования играют важную роль в изучении структурных изменений мозга при ДЦП и их связи с нейровоспалительными процессами. Магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет выявить характерные паттерны повреждения мозга, включающие перивентрикулярную лейкомаляцию, кортикальную атрофию, вентрикуломегалию и глиоз. Перивентрикулярная лейкомаляция, характеризующаяся некрозом и глиозом белого вещества в перивентрикулярных областях, является наиболее частой формой повреждения мозга при ДЦП и тесно связана с нейровоспалительными процессами (Volpe, 2009). Современные методы нейровизуализации, включая диффузионно-тензорную МРТ и функциональную МРТ, позволяют более детально изучать микроструктурные изменения белого вещества и функциональную связность мозга при ДЦП (Englander et al., 2013).

Корреляционные исследования между биомаркерами воспаления и нейровизуализационными данными предоставляют важную информацию о взаимосвязи между системным воспалительным ответом и локальными структурными изменениями мозга. Несколько исследований продемонстрировали значимые корреляции между уровнями провоспалительных цитокинов в сыворотке крови или цереброспинальной жидкости и выраженностью структурных изменений мозга по данным МРТ. Например, исследование Yoon et al. (2000) показало, что повышенные уровни IL-6 в амниотической жидкости коррелируют с развитием перивентрикулярной лейкомаляции у недоношенных новорожденных. Аналогично, Nelson et al. (2003) обнаружили корреляцию между концентрацией TNF- α в пуповинной крови и степенью кортикальной атрофии у детей с ДЦП. Терапевтические подходы, направленные на модуляцию нейровоспалительного ответа, представляют собой перспективное направление в лечении и профилактике ДЦП. Экспериментальные исследования показали эффективность различных противовоспалительных стратегий, включая применение кортикостероидов, ингибиторов цитокинов, антиоксидантов и нейропротективных агентов. Клинические испытания магния сульфата для нейропротекции у недоношенных новорожденных продемонстрировали снижение риска развития ДЦП, что частично может быть связано с противовоспалительными эффектами этого препарата (Doyle et al., 2009; Rouse et al., 2008). Гипотермическая терапия, широко используемая для лечения гипоксически-ишемической энцефалопатии новорожденных, также обладает противовоспалительными свойствами и может снижать риск развития ДЦП (Jacobs et al., 2013).

Биомаркеры воспаления имеют значительный потенциал для ранней диагностики, прогнозирования исходов и мониторинга эффективности терапии при ДЦП. Идеальный биомаркер должен быть легко измеримым, воспроизводимым, специфичным для патологического процесса и коррелировать с клиническими исходами. Цитокины и хемокины, рассмотренные в данном обзоре, частично соответствуют этим критериям, однако необходимы дальнейшие исследования для валидации их клинической значимости. Перспективными направлениями являются разработка панелей биомаркеров, включающих несколько воспалительных медиаторов, и использование современных омиксных технологий

для идентификации новых биомаркеров нейровоспаления. Эпигенетические механизмы также играют важную роль в регуляции нейровоспалительного ответа при ДЦП. Метилирование ДНК, модификации гистонов и некодирующие РНК могут модулировать экспрессию генов, участвующих в воспалительном ответе, и влиять на долгосрочные последствия перинатального повреждения мозга. Исследования показали, что материнская инфекция может индуцировать эпигенетические изменения в мозге плода, которые сохраняются в постнатальном периоде и влияют на нейроразвитие (Estes & McAllister, 2016). Понимание эпигенетических механизмов нейровоспаления открывает новые возможности для разработки таргетных терапевтических подходов. Половые различия в нейровоспалительном ответе представляют собой еще один важный аспект патогенеза ДЦП. Эпидемиологические данные свидетельствуют о более высокой частоте ДЦП у мальчиков по сравнению с девочками, что может быть связано с различиями в иммунном ответе и нейропротективными эффектами эстрогенов. Экспериментальные исследования показали, что самки животных более устойчивы к гипоксически-ишемическому повреждению мозга и демонстрируют менее выраженный воспалительный ответ (Hagberg et al., 2004). Эти данные подчеркивают необходимость учета половых различий при разработке терапевтических стратегий. Современные представления о патогенезе ДЦП подчеркивают многофакторную природу этого состояния, в которой нейровоспаление играет центральную роль. Взаимодействие между генетическими факторами, материнской инфекцией, гипоксией-ишемией и воспалительным ответом определяет характер и тяжесть повреждения развивающегося мозга. Дальнейшие исследования молекулярных механизмов нейровоспаления, разработка новых биомаркеров и терапевтических подходов являются приоритетными направлениями для улучшения диагностики, лечения и профилактики ДЦП. Интеграция данных нейровизуализации, биомаркеров воспаления и клинических характеристик может способствовать персонализированному подходу к ведению пациентов с ДЦП и оптимизации их долгосрочных исходов.

Список литературы

1. Basu, A., Krady, J. K., & Levison, S. W. (2004). Interleukin-1: a master regulator of neuroinflammation. *Journal of Neuroscience Research*, 78(2), 151-156.
2. Cai, Z., Pan, Z. L., Pang, Y., Evans, O. B., & Rhodes, P. G. (2000). Cytokine induction in fetal rat brains and brain injury in neonatal rats after maternal lipopolysaccharide administration. *Pediatric Research*, 47(1), 64-72.
3. Christensen, D., Van Naarden Braun, K., Doernberg, N. S., Maenner, M. J., Arneson, C. L., Durkin, M. S., ... & Yeargin-Allsopp, M. (2014). Prevalence of cerebral palsy, co-occurring autism spectrum disorders, and motor functioning—Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, USA, 2008. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 56(1), 59-65.
4. Dammann, O., & Leviton, A. (1997). Maternal intrauterine infection, cytokines, and brain damage in the preterm newborn. *Pediatric Research*, 42(1), 1-8.
5. Doyle, L. W., Crowther, C. A., Middleton, P., Marret, S., & Rouse, D. (2009). Magnesium sulphate for women at risk of preterm birth for neuroprotection of the fetus. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (1).
6. Englander, Z. A., Pizoli, C. E., Batrachenko, A., Sun, J., Worley, G., Mikati, M. A., ... & Kurtzberg, J. (2013). Diffuse reduction of white matter connectivity in cerebral palsy with specific vulnerability of long range fiber tracts. *NeuroImage: Clinical*, 2, 440-447.
7. Estes, M. L., & McAllister, A. K. (2016). Maternal immune activation: implications for neuropsychiatric disorders. *Science*, 353(6301), 772-777.
8. Faustino, J. V., Wang, X., Johnson, C. E., Klibanov, A., Derugin, N., Wendland, M. F., & Vexler, Z. S. (2011). Microglial cells contribute to endogenous brain defense after acute neonatal focal stroke. *Journal of Neuroscience*, 31(36), 12992-13001.

9. Hagberg, H., Gressens, P., & Mallard, C. (2012). Inflammation during fetal and neonatal life: implications for neurologic and neuropsychiatric disease in children and adults. *Annals of Neurology*, 71(4), 444-457.
10. Hagberg, H., Mallard, C., Ferriero, D. M., Vannucci, S. J., Levison, S. W., Vexler, Z. S., & Gressens, P. (2015). The role of inflammation in perinatal brain injury. *Nature Reviews Neurology*, 11(4), 192-208.
11. Hagberg, H., Peebles, D., & Mallard, C. (2002). Models of white matter injury: comparison of infectious, hypoxic-ischemic, and excitotoxic insults. *Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews*, 8(1), 30-38.
12. Jacobs, S. E., Berg, M., Hunt, R., Tarnow-Mordi, W. O., Inder, T. E., & Davis, P. G. (2013). Cooling for newborns with hypoxic ischaemic encephalopathy. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (1).
13. Kacerovsky, M., Musilova, I., Andrys, C., Hornychova, H., Pliskova, L., Kostal, M., ... & Jacobsson, B. (2012). Prelabor rupture of membranes between 34 and 37 weeks: the intraamniotic inflammatory response and neonatal outcomes. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 207(2), 126-e1.
14. Kułak, W., Sobaniec, W., Kubas, B., & Walecki, J. (2009). Corpus callosum size in children with spastic cerebral palsy: relationship to clinical outcome. *Journal of Child Neurology*, 24(3), 371-374.
15. MacLennan, A. H., Thompson, S. C., & Gecz, J. (2015). Cerebral palsy: causes, pathways, and the role of genetic variants. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 213(6), 779-788.
16. Nelson, K. B., Dambrosia, J. M., Grether, J. K., & Phillips, T. M. (1998). Neonatal cytokines and coagulation factors in children with cerebral palsy. *Annals of Neurology*, 44(4), 665-675.
17. Oskoui, M., Coutinho, F., Dykeman, J., Jetté, N., & Pringsheim, T. (2013). An update on the prevalence of cerebral palsy: a systematic review and meta-analysis. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 55(6), 509-519.
18. Pekny, M., & Pekna, M. (2014). Astrocyte reactivity and reactive astrogliosis: costs and benefits. *Physiological Reviews*, 94(4), 1077-1098.
19. Rouse, D. J., Hirtz, D. G., Thom, E., Varner, M. W., Spong, C. Y., Mercer, B. M., ... & Sorokin, Y. (2008). A randomized, controlled trial of magnesium sulfate for the prevention of cerebral palsy. *New England Journal of Medicine*, 359(9), 895-905.
20. Shi, Z., Ma, L., Luo, K., Bajaj, M., Chawla, S., Natarajan, G., & Hagberg, H. (2017). Chorioamnionitis in the development of cerebral palsy: a meta-analysis and systematic review. *Pediatrics*, 139(6).
21. Sriram, K., & O'Callaghan, J. P. (2007). Divergent roles for tumor necrosis factor- α in the brain. *Journal of Neuroimmune Pharmacology*, 2(2), 140-153.
22. Volpe, J. J. (2009). Brain injury in premature infants: a complex amalgam of destructive and developmental disturbances. *The Lancet Neurology*, 8(1), 110-124.
23. Wu, Y. W., Escobar, G. J., Grether, J. K., Croen, L. A., Greene, J. D., & Newman, T. B. (2003). Chorioamnionitis and cerebral palsy in term and near-term infants. *JAMA*, 290(20), 2677-2684.
24. Yoon, B. H., Jun, J. K., Romero, R., Park, K. H., Gomez, R., Choi, J. H., & Kim, I. O. (1997). Amniotic fluid inflammatory cytokines (interleukin-6, interleukin-1 β , and tumor necrosis factor- α), neonatal brain white matter lesions, and cerebral palsy. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 177(1), 19-26.
25. Zareen, N., Dodson, L., Armfield, K., Coats, J., Johnson, A., Kurtzer, E., ... & Alexander, M. (2009). Cerebrospinal fluid cytokines and chemokines in pediatric brain injury. *Pediatric Neurology*, 40(6), 443-451.